

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
417 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash tirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxtarova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	

SUG'URTA BOZORINI MILLIY IQTISODIYOTGA INTEGRATSIYA QILISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Tuxtarova Maftuna Yo'ldoshboy qizi

“UNIVERSITY OF ECONOMICS AND PEDOGOGY” NOTM,
PhD.

Annotatsiya: Mazkur maqolada sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilish jarayonlarining metodologik asoslari tahlil qilinadi. Sug'urta xizmatlari va milliy iqtisodiyotning uzviy bog'liqligi, ushbu bozorni rivojlantirish strategiyalari hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirish omillari o'rganilgan. Tadqiqot davomida milliy iqtisodiy muhitda sug'urta bozorining o'rne va uning barqaror iqtisodiy rivojlanishga ta'siri ko'rsatib beriladi. Mualliflar tomonidan taklif etilgan tavsiyalar sug'urta bozorini yanada samarali boshqarish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta bozori, milliy iqtisodiyot, integratsiya, metodologik asoslar, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: This article examines the methodological foundations of integrating the insurance market into the national economy. The interconnection between insurance services and the national economy, development strategies for this market, and factors for improving economic efficiency are analyzed. The study highlights the role of the insurance market within the national economic framework and its impact on sustainable economic development. The recommendations proposed by the authors aim to enhance the effective management of the insurance market.

Keywords: insurance market, national economy, integration, methodological foundations, economic efficiency.

Аннотация: В статье рассматриваются методологические основы интеграции страхового рынка в национальную экономику. Изучается взаимосвязь страховых услуг с национальной экономикой, стратегии развития данного рынка, а также факторы повышения экономической эффективности. В ходе исследования показана роль страхового рынка в условиях национальной экономики и его влияние на устойчивое экономическое развитие. Предложения авторов направлены на расширение возможностей более эффективного управления страховым рынком.

Ключевые слова: страховой рынок, национальная экономика, интеграция, методологические основы, экономическая эффективность.

KIRISH

Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta'minlash maqsadida sug'urta bozorini, shuningdek, sug'urta xizmatlarining mazmun-mohiyatini va tadrijiy rivojlanishini o'rganish va tadqiq etish maqsadga muvofiqdir. Jamiyat taraqqiyotida sug'urta xizmatlari aholi va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning mulkiy manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi hamda aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlashda sug'urtaning o'rne beqiyosdir.

Sug'urta bozorini rivojlantirish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida strategik ahamiyatga ega bo'lib, sug'urta xizmatlarini aholi o'rtasida ommalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Sug'urta

xizmatlari ishlab chiqarish korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda, insonlarning hayoti va sog'lig'ini himoyalashda moliyaviy vosita sifatida qaraladi. Shuni inobatga olib, sug'urta kompaniyalarining moliyaviy resurslarni milliy iqtisodiyotga jalb qilish va ularni kapitalizatsiya qilish masalalari sug'urta bozorini yanada rivojlantirishning dolzarbligini belgilaydi.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda sug'urta tashkilotlari nafaqat sug'urta himoyasi vazifasini bajaradi, balki investitsion resurslar jamlanmasi sifatida ham faoliyat yuritadi. Shu munosabat bilan ushbu yo'nalishda tadqiqotlar olib borish masalasi iqtisodchi olimlar oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalliy va xorijiy olimlar sug'urta faoliyati, sug'urta xizmatlari, sug'urta turlari va shu kabi terminlarga o'zlarining fikr-mulohazalari asosida ta'rif berganlar. Tadqiqotlar davomida barcha ta'riflar o'ziga xosligi bilan bir-biridan ajralib turadi. Ammo barcha olimlar yagona xulosaga kelganlar — ya'ni sug'urta yuridik va jismoniy shaxslarning mulkiy manfaatlarini himoya qiluvchi asosiy vosita sifatida tahlil qilinadi. Sug'urtaga berilgan ta'riflarda uning mohiyati iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy jihatlari orqali yoritilib, ijobiy tomonlari ko'rib chiqilgan va sug'urta jarayonlarini amalga oshirish tartibi bilan farqlanishi ko'rsatilgan.

Iqtisodchi olimlarning ba'zilar sug'urta munosabatlarini sug'urtalanuvchi, sug'urtalangan shaxs (benefitsiar) va sug'urta tashkiloti o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar deb tushunishadi. Ammo zamonaviy iqtisodiyot sug'urta munosabatlarining sub'ektlari sifatida barcha bozor ishtirokchilarining o'z o'rniga ega ekanligini belgilaydi. Ayniqsa, hozirda raqamli dunyoning shakllanishi va pandemiya sababli bozorda yangi ishtirokchilar — ya'ni internet-provayderlar, virtual agentlar, brokerlar hamda ijtimoiy tarmoqlarni ham bozor munosabatlariga kiritish mumkin bo'lgan yangi sub'ektlar paydo bo'ldi.

Iqtisodiy kategoriya sifatida sug'urta munosabatlari quyidagicha ta'riflanadi: "Bu iqtisodiy munosabatlar tizimi bo'lib, maqsadli mablag'larni shakllantirish shakl va usullarining majmuasi hamda ulardan turli xil kutilmagan noxush hodisalar (risklar) uchun kompensatsiya olishda foydalanish, shuningdek, jismoniy shaxslarga hayoti va sog'lig'iga yetkazilgan zarar miqdorida qoplanishini ko'zda tutadi."

A.K. Shixovning "Страхование" deb nomlangan darsligida sug'urta munosabatlariga ikki tomonlama yondashuv berilgan. Birinchi yondashuv sug'urta faoliyatini sug'urta bozori ishtirokchilari o'rtasidagi moliyaviy munosabatlar sifatida ta'riflaydi². Ikkinchi yondashuv esa sug'urta munosabatlari ishtirokchilarining vaqtinchalik bo'sh mablag'larini bir joyda akkumulyatsiya qilib, risk holati yuzaga kelganda undan foydalanishni belgilaydi.

Shu bilan birga, A.K. Shixov sug'urta tashkilotlari mablag'lari investitsion qo'yilmalar sifatida ham qo'llanilishini qayd etgan, biroq rivojlangan mamlakatlarda aynan sug'urta tashkilotlari fondlaridan investitsiya manbalari sifatida foydalanish tajribasini batafsil yoritmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilish jarayonida analiz, sintez, tanlanma kuzatuv, qiyoslash, statistik tahlil, induksiya va deduksiya kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sug'urta xizmatlarini ko'rsatuvchi sug'urta tashkilotlari amaldagi qonunchilikka asosan yuridik maqomga ega bo'lishi zarur. Sug'urta tashkilotlari o'z faoliyat tarmoqlariga ko'ra ikki turga bo'linadi: umumiy sug'urta tarmog'i va hayot sug'urtasi tarmog'i. Ushbu ikki tarmoqni ajratish sug'urta shartnomasining muddati orqali ifodalanadi. Masalan, hayot sug'urtasi tarmog'ida sug'urta shartnomasining minimal muddati 13 oyni tashkil etsa, umumiy sug'urta tarmog'ida maksimal sug'urta shartnomasi muddati 12 oyni tashkil etadi (1-jadval).

1-jadval. Sug'urta tashkiloilari ustav kapitali miqdori¹ (mlrd.so'm).

Sug'urta faoliyati turi	Yillar	
	2020 yil 1 iyuldan	2022 yil 1 iyuldan
Umumiy sug'urta tarmog'i	15	20
Hayot sug'urtasi tarmog'i		
Majburiy sug'urta turlari	25	35
Qayta sug'urta	35	45

Sug'urta xizmatlarini sifatli ko'rsatishda sug'urta bozorining infratuzilmasi alohida o'ringa ega. Infratuzilma — jamiyat yoki uning biron bir sohasi faoliyatini ta'minlovchi korxonalar, muassasalar, boshqaruv tizimlari, aloqa vositalari va boshqa tuzilmalar majmuidir. Sug'urta xizmatlari bozorining uzluksiz faoliyatini ta'minlashda sug'urta bozori infratuzilmasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Sug'urta bozori infratuzilmasi faqat sug'urta bozorining professional ishtirokchilari yoki sug'urta kompaniyalarining faoliyatini emas, balki sug'urtalanuvchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishni ham o'z ichiga oladi. Bu infratuzilma sug'urtalanuvchilarning manfaatlarini yaxshiroq himoya qilish, sug'urta xizmatlarining jozibadorligini oshirish va ulardan foydalanish qulayligini ta'minlashga yo'naltirilgan chora-tadbirlar majmuasini qamrab oladi (1-rasm).

 1-rasm. Sug'urta bozori infratuzilmasi².

Mamlakatimizda sug'urta munosabatlarining rivojlanishi O'zbekiston Respublikasining 1993-yil 6-maydagi "Sug'urta to'g'risida"gi 833-XII-son³ Qonunining qabul qilinishi bilan bog'liq. 2008-yilda esa O'zbekiston Respublikasining "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi va nihoyat, 2021-yilda "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi qonun yangi tahrirda tasdiqlandi. Yangi tahrirdagi qonun transchegaraviy sug'urta, qayta sug'urtalash, o'zaro sug'urta tushunchalarini o'z ichiga olgan bo'lib, sug'urta pullarining mohiyati haqida tushuntirish beradi va prudensial standartlarni joriy etadi.

1 Шихов А.К. Страхование: Учеб. пособие для студентов вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 431 с.

2 Муаллиф ишланмаси

3 <https://lex.uz/docs/-106047?ONDATE=09.06.1993>

O'zbekiston sug'urta bozorining tadrijiy rivojlanishini ko'radigan bo'lsak, sug'urta faoliyatining mamlakatimizda ommalashish davrini kuzatishimiz mumkin. Mustaqillik yillarida sug'urta tashkilotlari soni birin-ketin ko'payishni boshladi. Sug'urta bozorini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Sug'urta tashkilotlarining kapitalizatsiya darajasini oshirish, ustav kapitali miqdorini ko'paytirish kabi masalalar izchil hal etila boshlandi. Sug'urta bozorida keptiv sug'urta tashkilotlari o'z o'rnini egalladi, ya'ni yirik moliyaviy yoki ishlab chiqarish korxonalari sug'urta tashkilotlarining ta'sischilariga aylandilar. Sug'urta bozori mamlakatimizda keskin rivojlanish xususiyatiga ega bo'lmagan bo'lsa-da, stabillik bilan rivojlanayotgan bozor hisoblanadi.

Bugungi kunga kelib, mamlakatda sug'urta tashkilotlarining sifat darajasi oshib bormoqda, ISO standartlari joriy etilmoqda. Sug'urta mukofotlari summasi yildan-yilga oshmoqda. O'zbekiston sug'urta kompaniyalari tomonidan 2021-yilda yig'ilgan sug'urta mukofotlari hajmi 2020-yilga nisbatan 68,6 foizga oshib, 3,7 trillion so'mni tashkil etdi⁴.

O'zbekistonda yig'ilgan sug'urta mukofotlari hajmi mamlakat yalpi ichki mahsulotining o'sish darajasidan past bo'lib, yil yakuniga ko'ra taxminan 0,5 foizni tashkil etdi. Biroq, bu ko'rsatkichning 2022-yilda 0,8 foizgacha oshirilishi rejalashtirilgan.

Hayot sug'urtasi tarmog'ida sug'urta mukofotlari 334,4 milliarddan 717 milliard so'mgacha oshdi. O'zbekiston hukumati 2022-yilda sug'urta sektorining yalpi ichki mahsulotdagi hissasi 0,8 foizgacha yetishini kutmoqda. Ushbu maqsadga yangi yo'nalishlarni ishlab chiqish orqali erishish rejalashtirilgan.

Bugungi kunda sug'urta mukofotlarining YaIM nisbati 0,5 foizni tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkich ham o'sish tendensiyasiga ega, ammo rivojlangan davlatlarda ushbu ko'rsatkich 10-12 foizni tashkil etadi. Mamlakat iqtisodiyotining real rivojlanishini aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM ko'rsatkichi belgilashi iqtisodchi olimlarimiz tomonidan aniqlangan. Shu kabi yondashuvni sug'urta bozoriga ham qo'llash mumkin.

Rivojlangan mamlakatlarda sug'urta mukofotlari summasi aholi jon boshiga 300 yevroni tashkil etsa, G'arbiy Yevropa mamlakatlarida bu ko'rsatkich 2000 yevrogacha yetadi. O'zbekistonda esa ushbu ko'rsatkich atigi 5-10 yevro oralig'ida bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatda sug'urta xarajatlari darajasi aholi daromadlari darajasidagi tafovutlarni hisobga olgan holda yaxshi mo'ljal bo'lishi mumkin. Aholi jon boshiga daromadlardagi tafovut (xarid qobiliyati pariteti, Jahon bankining uslubiyati) hisobga olinsa, O'zbekistonning o'rtacha fuqarosi yiliga sug'urtaga 22 yevro miqdorida mablag' ajratishi kerak⁵.

Muammoning asosiy yechimi sifatida sug'urta tashkilotlarini davlat tasarrufidan chiqarish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bu sug'urta bozorini risklarni boshqarish usuli sifatida rivojlantirish, xorijiy investitsiyalar va texnologiyalarni jalb etish, sug'urta bozorida yangi malakali ish o'rinlarini yaratish, aholining sug'urta mahsulotlarini tanlash imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, davlat sug'urtalovchilari bilan raqobatni kuchaytirish imkonini beradi. O'zbekiston sug'urta bozoriga riskka asoslangan yondashuvlarni targ'ib qilish mamlakatning jahon bozoriga kirib borishiga turtki bo'ladi. Ushbu tendensiya xorijiy investorlarni jalb qilish muammosini hal qilishga ham xizmat qilishi mumkin.

Hozirgi kunda O'zbekiston sug'urta bozorida 40 dan ortiq sug'urta tashkilotlari faoliyat yuritmoqda va ularning soni yildan-yilga ortib bormoqda. Shuni e'tirof etish lozimki, mamlakatda sug'urta bozorini rivojlantirish bilan bog'liq muammolarga qaramay, sug'urta bozorida o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. O'zbekiston aholisining soni ortib bormoqda, bu esa sug'urta bozorining ehtimoliy mijozlar bazasini kengaytirib, kelajakda sug'urta bozorining yanada rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratadi.

O'zbekiston sug'urta bozorida xalqaro sug'urta tashkilotlari yoki transmilliy sug'urta kompaniyalari faoliyat yuritmaydi. Darhaqiqat, xususiy sug'urta kompaniyalari faqat mahalliy kompaniyalar hisoblanadi. Rivojlanayotgan bozorlar qatorida yuqori potensialga ega bo'lgan O'zbekiston sug'urta bozori yirik sug'urta kompaniyalari va xorijiy investorlar uchun yanada jozibador ko'rinishi mumkin.

4 <https://review.uz/post/kak-razvivaetsya-straxovoy-rnok-uzbekistana>

5 <http://www.raexpert.ru> – Эксперт РА Рейтинг агентлиги.

Sug'urta munosabatlarini ommalashtirish zamonaviy sug'urta bozorining rivojlanish drayveri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. И.Ф. Кенжаев, «Суғурта ташкилотларининг молиявий ресурсларини жойлаштириш самарадорлигини ошириш йўллари». Иқтисодиёт фанлари бўйича PhD илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Т.: ТМИ, 2019. 26 б.
2. Х.М. Шеннаев, «Проблемы становления страхового рынка в Узбекистане». Автореферат диссертации на соискание учёной степени к.э.н. М.: 1996.
3. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 311 с.
4. Шихов А.К. Страхование: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 431 с.
5. Юлдашев Р.Т. Очерки теории страхования. Ретроспективный анализ развития. – М.: Анкил, 2009. – 248 с.
6. Астанакүлов О.Т. Ислом молияси асослари: тараққиёт босқичлари, истиқболлари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2021 йил.
7. Thoys R. Insurance Theory and Practice / R. Thoys. – 2010. – 340 p.; Cecchini P. The Incomplete European Market for Financial Services (ZEW Economics Studies 19) / P. Cecchini, Jopp F., Heinemann F. – 2003. – 187 p.
8. Бизнес: Оксфордский толковый словарь / Oxford University Press. Прогресс-Академия, 1995. Университет штата Индиана, 2010.
9. Зубец А. Маркетинговые исследования страхового рынка. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. – 224 с.
10. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: ЭКСМО, 2007. – 960 с.
11. Хилл Томас Инглиш. Современные теории познания. Перевод с английского; общая редакция и предисловие проф. Б.Э. Быховского. – М.: Прогресс, 1965. – 533 с.
12. Қўлдошев. Ўзбекистон миллий суғурта бозорида ўзаро суғурта хизматларини ривожлантириш масалалари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2019 йил.
13. Абдуллаев Н.А. Кредит скоринги: моҳият, қўллаш механизмлари, муаммолар. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/kredit-skoringi-moliyalashtirish-mehanizmlari-muammolar>.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

